

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГУМИНОВЫХ УДОБРЕНИЙ В ХЛОПКОВОДСТВЕ ПО ПРИНЦИПАМ 4R-СТРАТЕГИИ

О.В. Мячина¹, Р.Н. Ким², Л.Э. Мамасалиева³, А.Х. Рахмонов⁴

¹ Dsc, Институт общей и неорганической химии АН РУз;

² К.т.н., Институт общей и неорганической химии АН РУз;

³ К.б.н., Институт общей и неорганической химии АН РУз;

⁴ PhD, Институт общей и неорганической химии АН РУз

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17219897>

Аннотация. Применение органоминеральных гуминовых удобрений (ГСФ и ГК) улучшает рост растений за счёт прямого действия гуминовых кислот и постепенного высвобождения элементов питания. Одновременно формируется оптимальная структура микробного сообщества, участвующего в трансформации азота и фосфора. Эффект полностью согласуется с принципами 4R-стратегии: правильный продукт, доза, время и место.

Ключевые слова: 4R-стратегия, гуминовые удобрения, микроорганизмы, типичный серозем, хлопчатник, цикл азота и фосфора.

Annotasiya. Organik-mineral gumusli o'g'itlar (GSF va GK) ta'sirida o'simliklarning o'sish xususiyati gumus kislotalarining bevosita ta'sir etishi hamda ozuqa elementlarining asta-sekin ajralib chiqishi tufayli kuchayadi. Shu bilan birga, azot va fosfor aylanishida ishtirok etuvchi optimal mikroorganizmlar hamjamiyati shakllanadi. Ushbu ta'sir 4R o'g'itlash tamoyillariga to'liq mos keladi: to'g'ri manba, me'yori, vaqt va joy.

Kalit so'zlar: 4R-strategiya, gumusli o'g'itlar, mikroorganizmlar, tipik bo'z tuproq, paxta, azot va fosfor aylanishi.

Abstract. The application of organo-mineral humic fertilizers (HSF and HC) enhances plant growth through the direct effect of humic acids and gradual nutrient release. At the same time, an optimal microbial community structure is formed, contributing to nitrogen and phosphorus transformation. This effect fully complies with the 4R nutrient stewardship principles: right source, right rate, right time, and right place.

Key words: 4R strategy, humic fertilizers, microorganisms, typical sierozem, cotton, nitrogen and phosphorus cycle.

В современной сельскохозяйственной науке активно развивается **4R-** концепция (стратегия Nutrient Stewardship) рационального применения удобрений, включающая: «правильный источник, доза, время и место». Эта концепция стала общепринятым правилом, которое связывает цели урожайности, эффективности и снижения потерь питательных веществ в окружающую среду. **4R-стратегия** служит базой для разработки технологий получения и применения удобрений и адаптации к конкретным почвенно-климатическим условиям и культурам [1].

Для орошаемых земель с низким содержанием гумуса ключевыми проблемами являются вымывание N и K, быстрое превращение и закрепление форм фосфора, нестабильность pH в зоне корней и дефицит влаги (в поливном земледелии - между поливам). В таких системах 4R-концепция на практике обуславливает:

Right Source: переход к медленнодействующим (контролируемо-высвобождаемым) и органоминеральным формам, 2. Right Rate & 3. Right Time: дробное/синхронизированное внесение под графики полива и под основные фазы усиленного питания или использование SRF для равномерного высвобождения питательных элементов; 4. Right Place: локализация в прикорневой зоне, инкапсуляция, гранулы с покрытием, введение в состав удобрений органических компонентов. Современные обзоры показывают, что такие приемы значительно уменьшают потери азота и повышают коэффициент использования питательных веществ, снижают химическую нагрузку на агроценозы в сравнении с традиционными удобрениями. Широкие исследования проводятся по применению многофункциональных регуляторов - гуминовых веществ (ГВ), которые улучшают структуру почвы, увеличивают ее влагоемкость, катионообменную ёмкость, активируют корневой метаболизм и микробные сообщества. Обзоры последних лет показывают среднее увеличение урожая на ~10–12% и рост КПД на ~25–30% при использовании гуминовых препаратов, особенно в тёплых регионах с рН 6–8. В нейтральных и щёлочных почвах эффект зависит от дозы, источника ГВ и совместимости с формой N. [2-3]. покрытие гранул NPK гуминовыми соединениями либо введение в состав смесей удлиняет время высвобождения NPK (до 18 недель в лабораторных испытаниях), сглаживая пики концентраций и снижая потери за счет вымывания [4]. Полевые данные по зерновым показывают прибавку урожая до 14–19% и уменьшение легкоподвижных форм минерального N в почве при внесении сочетания минеральных форм с ГВ. Биоуголь — перспективная основа для «умных» удобрений: он повышает влагоудержание, создаёт микропоры для сорбции ионных форм N, P, K, снижает потери за счет денитрификации и нитрификации, а также может выступать матрицей для инкапсуляции удобрений. Новые экспериментальные работы показывают, что biochar-based удобрения повышают удержание N в прикорневой зоне, оптимизируют его поглощение растениями в карбонатных и щелочных почвах; улучшают водный режим и равномерность питания; что приводит к достоверному увеличению урожайности и повышению качества продукции. [5]. Весьма эффективны также комбинированные покрытия (полимер + ГВ/биоуголь) гранул легкорастворимых удобрений [6].

Особое значение при внедрении таких технологий приобретает **микробиологический мониторинг**. Он позволяет выявлять изменения в структуре и активности почвенных сообществ, оценивать участие микроорганизмов в трансформации азота и фосфора, а также контролировать биологическую устойчивость агроэкосистем. Систематическая микробиологическая оценка служит важным индикатором **эффективности и экологической безопасности новых удобрений**, обеспечивая сохранение «здоровья почвы» и её биопродуктивного потенциала.

С учетом вышеизложенной концепции в ИОНХ АН РУз разрабатываются комплексные медленнодействующие удобрения, предназначенные для применения на малогумусных серозёмах в условиях орошаемого земледелия. Ранее были проведены 3-летние исследования агрохимической и экономической эффективности пролонгированных удобрений (в данной статье не приводятся).

В связи с этим, целью данной работы было оценить влияние органоминеральных гуминовых удобрений на динамику почвенных микробных сообществ и показать роль микробиологического мониторинга в реализации принципов 4R-стратегии для сохранения здоровья почвы и повышения урожайности в системе хлопководства.

Материалы и методы

Объектами описываемых исследований были органоминеральные удобрения гуминовый карбамид и гуминовый суперфосфат. Пролонгированные свойства этих удобрений достигались за счет введения гуминовых соединений в состав удобрений и повышения прочности гранул. Состав и свойства исследуемых удобрений приводятся в табл.1. Технология получения удобрений описана в [7].

Таблица 1.

Состав органоминеральных удобрений

Удобрения	H ₂ O, %	P ₂ O ₅ общ, %	P ₂ O ₅ по лим. к- та, %	P ₂ O ₅ трил он Б, %	N _{общ} , %	ОВ, %	Гуми новы е кисл оты	Прочность гранул, мПа
Гуминовый суперфосфат (ГСФ)	1,94	10,35	7,83	6,82	2,38	12,08	5,44	2,4
Гуминовый карбамид (ГК)	0,161	-	-	-	43,75	4,74	2,14	3,52

Вегетационный эксперимент по изучению питательных свойств и эффективности новых полифункциональных гуминосодержащих удобрений на хлопчатнике закладывали в сосудах Вагнера на 25 кг почвы в четырехкратной повторности на территории экспериментальной площадки ИОНХ АН РУз по классической методике Научно-исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка (Ташкент, Узбекистан). Годовые нормы азота, фосфора и калия распределяли по фазам развития растений согласно схемы. Гуминовые удобрения были исследованы на культуре хлопчатника (*Gossypium hirsutum*) сорта «Султан», который относится к группе скороспелых сортов, имеет характеристики: вегетационный период составляет 115-120 дней, высота главного стебля 130-140 см, вес хлопка сырца в одной коробочке - 6-6,5 г, масса тыс. семян – 133 г; выход волокна составляет 34-35%, длина волокна - 34-35 миллиметров, микронейр - 4,4-4,8. Фенологические фазы роста растений хлопчатника (*Gossypium hirsutum* L.) определяли согласно [8].

В вегетационном опыте исследовали 4 варианта:

- 1) К1 N₇P₅K_{3,5}, где N - аммиачная селитра, P- аммофос, K -калия хлорид
- 2) К2 N₇P₅K_{3,5}, где N - карбамид, P-простой суперфосфат, K -калия хлорид
- 3) ГСФ N₇P₅K_{3,5}, где N - карбамид, P-гуминовый суперфосфат, K -калия хлорид
- 4) ГК N₇P₅K_{3,5}, где N - гуминовый карбамид, P- суперфосфат, K -калия хлорид.

Азотные удобрения вносили трехкратно – в фазу 2-4 настоящих листа (40%), в фазах бутонизации (40%) и цветения (30%); фосфорные и калийные удобрения двукратно - при посеве (70%) и в фазу цветения (30%). Влажность почвы в вегетационных сосудах поддерживали на уровне 50-60% от полной полевой влагоемкости в течение вегетационного периода.

Результаты и обсуждение.

Функционирование почвенных процессов в значительной мере определяется численностью и активностью микроорганизмов, а также балансом между различными эколого-трофическими группами. Установлено, что тип вносимого удобрения и наличие в его составе органической фракции напрямую отражаются на метаболической активности и продуктивности почвенного микробиома.

В рамках исследований была проведена оценка структуры микробных сообществ по принадлежности к ключевым эколого-трофическим группам: фосфатмобилизаторы (ФМ), олиготрофы (ОТ), аммонификаторы (АМ), а также амилитические (АМИЛ) микроорганизмы, усваивающие минеральные формы азота, олигонитрофилов (ОНТФ), нитрификаторов (НФ), денитрификаторов (ДНФ) а также численности активных гидролитиков (споровых СПОР и актиномицетов АКТ) [9]. Результаты исследования воздействия гуминовых азотных и фосфорных удобрений на почвенные микроорганизмы в динамике за вегетацию хлопчатника приведены в табл.2.

Судя по таблице, численность фосфомобилизаторов постепенно возрастает от исходного низкого уровня (до внесения удобрений и посева растений) до относительно высоких значений к стадии цветения (в вариантах ГСФ и ГК), и достоверно снижается в фазе созревания, что отражает активное участие этих микроорганизмов в мобилизации фосфора в период наибольшей потребности растений.

Численность олиготрофов в течение вегетации хлопчатника изменялась в пределах 1,1–10,0 млн КОЕ/г почвы от высокого содержания весной (9,13 млн КОЕ), однако к фазе 2–4 листьев, снижаясь к цветению (вероятно, за счет большего количества органических соединений, внесенных с ГСФ и ГК). Осенью их количество также оказалось минимальным в варианте с ГСФ (1,1 млн КОЕ).

Таблица 2.

Состав почвенных микробных сообществ под воздействием органоминеральных гуминовых удобрений.

	до посева	2-4 листа (GS 13–14)				цветение (GS 55)				созревание (GS 83–89)			
		К 1	К2	ГС Ф	ГК	К 1	К2	ГС Ф	ГК	К 1	К2	ГС Ф	ГК
ФМ	0,56	1,2	3,7*	2,8	2,5	5,3*	1,6	3,8*	4,2	2,1	0,95	2,9*	3,7*
ОТ	9,13	8,7	5,8	5,6	3,5	5,7	8,7	3,9	4,2	7,8	3	1,1	5,7
АМ	24,5	12	35,7*	49,3*	15,3	8	38,9*	5,6*	2,3	1,8	3,6	0,7	24,5
АМИЛ	6,7	4,3	1,2*	12,8*	11,3	4,9*	10,2	8,3	19,8	1,9*	3,3*	3,2*	6,7
ОНТФ	17,7	17,0	7,0	20	21,3	5,3	7,2	5,3	6,13	12	23,2	17	17,7
АКТ	1,1	0,3	0,72	0,85	0,4	1,9*	0,9	0,25	0,48	0,23	0,5	1,0	1,1
СПОР	0,11	0,06	1,12*	0,56	2,15*	0,15	0,12	0,08	0,14	2,7*	0,24	0,17	0,11
НФ	2,06	1,29	3,23*	0,85	1,42	2,19*	1,62	2,25*	1,58	1,7	1,02	0,45*	2,06
ДНФ	2,05	0,58*	1,16	2,02	3,14*	2,41*	3,08	1,09*	5,03	4,89*	3,52*	4,25*	2,05

* - достоверные различия между вариантами, $P < 0,05$

В среднем за вегетацию численность олиготрофов была ниже при внесении ГСФ в 2,2-1,7 раза; ГК в 1,7-1,3 раза по сравнению с традиционными удобрениями. Это указывает на меньшую минерализацию гумусовых веществ и значительную роль внесённых удобрений в углеродном питании растений.

Аммонифицирующие микроорганизмы в целом были более многочисленны (10,0–49,3 млн КОЕ/г почвы), чем олиготрофы. Наибольший рост отмечался в фазе 2–4 листьев при внесении ГК и ГСФ. К фазе цветения их количество снижалось, особенно в варианте с ГК. В фазе созревания наблюдалось общее уменьшение численности аммонификаторов, что связано с исчерпанием доступного органического азота.

Микроорганизмы, усваивающие минеральный азот, варьировали от 1,2 до 19,8 млн КОЕ/г. В фазе цветения отмечался их рост при внесении традиционных удобрений и снижение в варианте с ГК. К фазе созревания их содержание оставалось ниже в вариантах с гуминовыми удобрениями, чем с традиционными.

Численность олигонитрофилов до посева была высокой (21,3 млн КОЕ/г), что отражает низкое содержание азота в почве. Внесение гуминовых удобрений снижало их количество, особенно при ГСФ. В фазе цветения максимум численности наблюдался в контроле-1, тогда как в вариантах с ГК и ГСФ показатели были значительно ниже. Осенью их количество снова возрастало, что связано с уменьшением содержания азота вследствие использования растениями. В среднем за вегетацию численность олигонитрофилов в вариантах с гуминовыми удобрениями была ниже, чем в исходной почве и при традиционном удобрении.

Максимальная численность актиномицетов отмечена в начале вегетации (5,0 млн КОЕ/г), после чего их количество значительно снижается и колеблется в пределах 0,25–1,9 млн. К концу наблюдений фиксируется относительная стабилизация их числа (0,5–1,0 млн.), вероятно, в связи с использованием органических веществ и снижением их в почве.

Споровые бактерии (бациллы). Их численность в начале минимальна (0,06–0,26 млн КОЕ), но далее наблюдаются колебания с резкими пиками (до 1,12; 2,15; 2,7 млн), что указывает на способность бацилл быстро реагировать на изменения условий и временно усиливать активность при наличии доступных субстратов.

Численность нитрификаторов растёт от начальных низких значений (0,55 млн клеток до максимума 3,23 млн, после чего колеблется в пределах 0,85–2,25 млн, причем к концу наблюдений сохраняется средний уровень (0,45–1,7 млн клеток), что отражает активное включение нитрификаторов в почвенный азотный цикл и постепенное снижение числа при изменении условий азотного питания.

В отличие от других групп, **денитрификаторы** показывают высокие значения практически на протяжении всего периода вегетации (2,02–5,03 млн клеток). Максимумы отмечены в фазе созревания (4,89–5,03 млн клеток в 1 г почвы), что указывает на накопление доступного почвенного азота и его возможные потери.

Для оценки и сравнения минеральной и органоминеральной систем был проведен корреляционный анализ взаимосвязей внутри микробных сообществ (табл 3).

Таблица 3 . Корреляционная матрица Пирсона, описывающая взаимосвязи в микробных сообществах при различных системах удобрений

<i>Минеральные удобрения</i>									
	ФМ	ОТ	АМ	АМИЛ	ОНТФ	АКТ	СПОР	НФ	ДНФ
ФМ	1								
ОТ	-0,31	1							
АМ	-0,01	0,37	1						
АМИЛ	-0,28	0,49	0,47	1					
ОНТФ	-0,78	-0,19	-0,45	-0,13	1				
АКТ	0,62	-0,08	0,16	0,37	-0,5	1			
СПОР	0,13	0,02	-0,28	-0,59	-0,18	-0,46	1		
НФ	0,61	0,02	0,53	-0,28	-0,65	0,37	0,2	1	
ДНФ	-0,1	-0,19	-0,42	-0,01	0,06	-0,15	0,58	-0,35	1
<i>Органоминеральные удобрения</i>									
	ФМ	ОТ	АМ	АМИЛ	ОНТФ	АКТ	СПОР	НФ	ДНФ
ФМ	1,00								
ОТ	-0,59	1							
АМ	-0,35	0,58	1						
АМИЛ	0,39	0,05	0,05	1					
ОНТФ	-0,58	0,17	0,59	0,37	1				
АК	-0,47	0,39	0,4	-0,52	0,57	1			
СПОР	0,17	-0,21	0,11	0,17	0,51	-0,38	1		
НФ	0	0,57	-0,07	0,05	-0,41	-0,21	-0,2	1	
ДНФ	0,24	-0,49	-0,51	0,4	-0,11	-0,04	0,08	-0,53	1

Примечание: зеленый цвет- максимальная положительная корреляция – красный - максимальная отрицательная, желтый - отсутствие корреляции.

В вариантах с минеральной системой удобрений: Фосформинерализаторы отрицательно связаны с олигонитрофилами (-0,78) и с амилитическими (-0,28). Олигонитрофилы в целом «в противофазе» почти со всеми (особенно с нитрификаторами -0,65). Актиномицеты положительно связаны с фосформинерализаторами (0,62) и амилитическими (0,37). Нитрификаторы тесно положительно связаны с аммонификаторами (0,53), но в противофазе с олигонитрофилами и денитрификаторами. Денитрификаторы положительно связаны со споровыми (0,58).

В органо-минеральной системе удобрений (ГСФ и ГК) связи заметно меняются: У фосформинерализаторов отмечаются в основном отрицательные корреляции (с олиготрофами -0,59, с олигонитрофилами - 0,58, с актиномицетами -0,47).

Аммонификаторы и олигонитрофилы — сильная положительная связь (0,59). Актинмицеты тесно коррелируют с олигонитрофилами (0,57) и аммонификаторами (0,40). Нитрификаторы прямо связаны с олиготрофами (0,57). Денитрификаторы находятся в противофазе с аммонификаторами (-0,51), нитрификаторами (-0,53) и олиготрофами (-0,49).

В результате выявлено, что при переходе от минеральной системы удобрений к органо-минеральной наблюдается перераспределение связей, система становится более интегрированной,. Если в минеральной системе ключевую роль играли фосформинерализаторы + нитрификаторы, то в органо-минеральной акцент смещается к олигонитрофилам, аммонификаторам и актиномицетам. Это может означать, что внесение органического компонента (ГВ) в составе органо-минеральных удобрений создает условия для большего разнообразия микроорганизмов, повышения биологической активности и баланса между эколого-трофическими группами. Органо-минеральные гуминовые удобрения (ГСФ и ГК). Они обеспечивают **правильный выбор формы удобрения**

(биоактивная матрица гуматов), **регулируют дозу и время доступности** элементов питания благодаря замедленному высвобождению, а также **оптимизируют условия в ризосфере**).

Таким образом, предполагается, что благоприятное действие органоминеральных гуминовых удобрений ГСФ и ГК соответствует принципам 4-К стратегии и связано с совокупностью факторов:

1. прямым стимулирующим влиянием гуминовых веществ и других органических соединений на рост и развитие растений;

2. более равномерным и медленным поступлением элементов питания (С, N, P) в почву благодаря более прочной структуре гранул удобрений, что обеспечивает равномерное высвобождение питательных элементов, предотвращает их избыток для молодых растений; снижая потери питательных веществ и повышая устойчивость агроэкосистем;

3. формированием оптимальной структуры сообществ почвенных микроорганизмов (в контексте эколого-трофических групп), участвующих в преобразовании азота и фосфора.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Johnston A., Bruulsema T. 2014 4R-Nutrient Stewardship for Improved Nutrient Use Efficiency //Procedia Engineering, Special issue: SYMPHOS 2013 - 2nd International Symposium on Innovation and Technology in the Phosphate Industry. Volume 83, 2014, Pages 365-[doi:37010.1016/j.proeng.2014.09.029](https://doi.org/10.1016/j.proeng.2014.09.029)
2. Fan Yang, Markus Antonietti (2020) Artificial Humic Acids: Sustainable Materials against Climate Change. //Advanced Science. 2020 7(5) DOI:10.1002/advs.201902992
3. Luciano P Canellas, Fábio L Olivares (2014) Physiological responses to humic substances as plant growth promoter. //Chemical and Biological Technologies in Agriculture volume 1:3. [doi:10.1186/2196-5641-1](https://doi.org/10.1186/2196-5641-1)
4. [Alessandro Piccolo](https://doi.org/10.1016/S0065-2113(02)75003-7) (2002) The supramolecular structure of humic substances: A novel understanding of humus chemistry and implications in soil science. //Advances in Agronomy . Volume 75, 2002, Pages 57-134. [https://doi.org/10.1016/S0065-2113\(02\)75003-7](https://doi.org/10.1016/S0065-2113(02)75003-7)
5. Ciriello M, Fusco GM, Woodrow P, Carillo P, Roupheal Y. Unravelling the nexus of plant response to non-microbial biostimulants under stress conditions. Plant Stress. 2024;11: 100421. <https://doi.org/10.1016/j.stress.2024.100421>.
6. Rashid, M., Hussain, Q., Khan, K.S. et al. Carbon-Based Slow-Release Fertilizers for Efficient Nutrient Management: Synthesis, Applications, and Future Research Needs. J Soil Sci Plant Nutr 21, 1144–1169 (2021). <https://doi.org/10.1007/s42729-021-00429-9>
7. Ganiev Pirnazar, Namazov Shafolat, Usanboyev Najimuddin, Temirov Uktam, Turdialiyeva Shahzoda, Obtaining Humated carbamides based on carbamide and sodium Humate, potassium and ammonium fusion//Nat. Volatiles & Essent. Oils, 2021; 8(5): pp. 8084-8093. <https://www.nveo.org/index.php/journal/article/view/2156/1904>
8. Munger H., Bleiholder H., Hack H, Hess M., Stauss R., van den Boom T., Weber E. (1998) Phenological Growth Stages of the Cotton Plant (Gossypium hirsutum L.): Codification and Description according to the BBCH Scale. //J. Agronomy & Crop Science 180:143-149. <http://pascal-francis.inist.fr/vibad/index>.